

dr Ewa Rudnicka

ORCID: 0000-0003-4750-601X

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska

The Marshal Józef Piłsudski Central Military Library, Poland

e-mail: ew.rudnicka@ron.mil.pl

Wpływ milczenia pracowniczego na relacje w organizacji w kontekście komunikowania wewnętrznego bibliotek

The impact of employee silence on intra-organisational relations in the context of employee communication in libraries

DOI: 10.5281/zenodo.17396010

Streszczenie: Komunikacja wewnątrzorganizacyjna to jeden z filarów działania firm. Biblioteki jako organizacje, dla których istotne jest porozumiewanie się zarówno z odbiorcami swych usług, jak i z własnymi pracownikami, zmuszone są do permanentnego śledzenia prawidłowego przekazu informacji. Należy podkreślić, że analizie procesu komunikacji w pracy powinna podlegać nie tylko droga komunikatów wydawanych przez menadżerów bibliotecznych, ale też *feedback*, czyli reakcja podległych pracowników na dyspozycje czy inne przekazy przełożonych. Ważne jest, by w sygnałach płynących od bibliotekarzy zauważone były te informacje, które wynikają z obserwowania organizacji przez pracowników i niosą nowe, ważne treści dla jej prawidłowego działania. Niedostrzeżenie przez zarządzających wartości w wypowiedziach podwładnych skutkuje okaleczeniem procesu komunikacji organizacyjnej i może zniechęcać bibliotekarzy do podjęcia dialogu w pracy. Pojawiające się wówczas milczenie organizacyjne (*organizational silence*) stanowi barierę komunikacyjną, która przyczyni się do obniżenia nie tylko jakości pracy, ale też usług świadczonych bibliotecznej publiczności.

Słowa kluczowe: komunikacja wewnętrzna, biblioteki, milczenie organizacyjne, zarządzanie, bariery komunikacyjne

Abstract: Intra-organisational communication is one of the main pillars of corporate activity. Libraries are organisations that rely on communication with the recipients of their services, as well as with their own employees. Thus, they need to keep a close eye on the correct transmission of information. What is worth emphasising is that the analysis of the communication process should include both the method of issuing messages by library managers, but also the so-called feedback, i.e. the reaction of subordinate employees to instructions or other messages from their superiors. It is important to notice signals coming from librarians about the way the organisation works and to use insights that are relevant to the organisation. If managers do not see value in the feedback from subordinates, the process of organisational communication will be significantly disrupted and, as a result, may discourage librarians from engaging in dialogue at work. Therefore, organisational silence can be a biggest obstacle that not only disrupts communication at the workplace, but also reduces the quality of work and services intended for library users. The aim of this article is to discuss the issue of organisational silence as a major communication problem in libraries. The author ranks the types of silence in organisational relationships across different groups of employees. The paper is a review of literature and research conducted in various professional settings.

Keywords: Internal communication, libraries, organisational silence, management, communication barriers

Do efektów błędnej komunikacji wewnątrzorganizacyjnej zaliczyć można stres pracowników, który odpowiada za niesprzyjający klimat pracy, zahamowanie rozwoju organizacji, zmniejszenie innowacyjności i konkurencyjności firmy oraz jej niekorzystny wizerunek publiczny. Istnieje wiele barier komunikacyjnych, jednak na szczególną uwagę zasługuje milczenie organizacyjne, zróżnicowane zarówno w obszarze swych przyczyn (motywacji pracowników), jak i następstw. Milczący pracownicy są kłopotem dla organizacji – przyjmuje się, że dialog ułatwia współpracę i rozwiązuje problemy, a milczenie ukrywa kwestie sporne związane z pracą, co utrudnia uporanie się z nimi.

Cisza pracowników w relacjach zawodowych jest zagadnieniem niewystarczająco poddanym badaniom w polskich realiach różnych środowisk zawodowych, wliczając w to biblioteki¹. Zjawisko ciszy w pracy nie pozostaje bez wpływu na środowisko zawodowe. Brak zainteresowania badaczy tą barierą komunikacyjną w organizacjach, w tym także w bibliotekach, może wynikać z subtelności zagadnienia. Wiąże się to nie tylko z ulotnością zjawiska ciszy pracowniczej, ale również możliwościami jej badania. Analizowanie relacji międzyludzkich, stosunków służbowych, etyki zawodowej okazuje się trudne z powodu niechęci pracowników do wyjawiania różnego rodzaju sytuacji w pracy.

W literaturze przedmiotu zwykle podejmowany jest problem milczenia personelu spoza grupy menadżerskiej, jakby to zjawisko nie dotyczyło również zarządzających. Należy jednak odrzucić stereotyp, że kierownicy zawsze zabierają głos, co wynika z analiz naukowych Subrahmaniam Tangirali i Rangaraj Ramanujam². Niemniej zjawisko niewypowiadania się częściej bywa rejestrowane wśród podwładnych, co wynika choćby z liczebności tej grupy zatrudnionych. Powodów do takiego zachowania w pracy jest wiele. Niekiedy odpowiedzialna bywa za to kultura organizacyjna panująca w pracy czy styl zarządzania. *Organizational silence* może być wyborem każdej jednostki, gdy doświadcza ona niekorzystnych dla siebie sytuacji zawodowych: stresu w pracy, lekceważenia czy niedopuszczania do głosu w procesie decyzyjnym, do dyskusji o planowanych zmianach itd. Należy jednak pamiętać, że

¹ Niezabieranie głosu przez zatrudnionych to problem badawczy istniejący od stosunkowo niedługiego czasu, ponieważ pierwsze wyniki badań ukazały się około 2000 roku – dotyczyły one komunikacji wewnętrznej w firmach amerykańskich. Zagadnienia stosunków wewnętrznych organizacji są niełatwe do zbadania. Problemem jest kultura organizacyjna, niski poziom zaufania uczestników badań do ankietujących czy też niechęć samych badaczy do prowadzenia tego typu badań. Bibliotekoznawcy podejmujący tematykę barier w komunikacji w bibliotekach skupiają się przeważnie na relacjach bibliotekarz – użytkownik. Jedną z nielicznych analiz naukowych dotyczących milczenia pracowników w wewnętrznych stosunkach zawodowych powstała na podstawie ankiety przeprowadzonej w wybranych polskich bibliotekach akademickich w 2014 roku. Została przedstawiona w dysertacji Ewy Rudnickiej z 2018 roku. Badaczka skupiła się na problemach zakłóconej komunikacji wewnętrznej w tych instytucjach (zob. E. Rudnicka, *Bariera w komunikacji wewnętrznej w bibliotekach – na przykładzie badań w polskich bibliotekach akademickich*, rozprawa doktorska, Toruń 2018).

² S. Tangirala, R. Ramanujam, *Employee Silence on Critical Work Issues. The Cross Level Effects of Procedural Justice Climate*, „Personnel Psychology” 2008, vol. 61, iss. 1, s. 63.

milczeć można z przyczyn zupełnie obojętnych dla środowiska pracy – po prostu z powodu natury ludzkiej. Bywają osoby bardziej bądź mniej otwarte społecznie i to w badaniach nad milczeniem należy także wziąć pod uwagę.

Magdalena Cyrklaff-Gorczyca wylicza wyczerpująco powody nieprawidłowości pionowego komunikowania „góra-dół”, czyli informacji wypływających od przełożonych do ich podwładnych. Należą do nich nie tylko problemy etyczne w komunikowaniu, ale też zwykłe braki umiejętności menadżerów w przekazywaniu wiedzy o środowisku pracy (*brak znajomości [...] wzorów komunikowania; nieprecyzyjny sposób przekazywania informacji prowadzący do uzyskania informacji niejasnych, dwuznacznych, niekompletnych*)³. Świadczy to o lukach w kompetencjach zarządczych osób piastujących funkcje kierownicze w bibliotekach, co może być powodem problemów komunikacyjnych w grupach pracowniczych.

Ograniczanie podwładnym dostępu do informacji z pewnością skutkować będzie nie tylko ich mniejszą wiedzą o działaniu firmy, ale również poczuciem ograniczonej wartości zawodowej. Milczenie pracowników wynikające z niedostarczenia im wiedzy o organizacji wywołuje różnorodne efekty. Zatrudnieni, zorientowawszy się, że przełożony z jakichś nieznanych im powodów nie przekazuje informacji ważących na pracy, mogą czuć się pomijani w części życia zawodowego. Będą podejmować próby zrozumienia tej sytuacji, ale też próby dotarcia do innych źródeł wiedzy. Wspomniane postępowanie kierownictwa może również sprawiać, że jednostka staje się obojętna lub, co gorsza, wrogo nastawiona do pracy, a także może przyczyniać się do obniżenia poziomu odwagi zawodowej i etyki pracy oraz demotywacji. W efekcie pojawia się w pracowniku chęć do zamilknięcia w relacjach zawodowych. Brak motywacji wiąże się z niechęcią do uczestnictwa w procesach pracy powyżej poziomu, który jednostka uzna za konieczne minimum, co skutkuje dla życia organizacyjnego stagnacją zawodową. Konsekwencją obojętności pracowników wobec miejsca zatrudnienia okazuje się brak wysokiej jakości wykonywanej pracy, niezaangażowanie w postawione zadania i niechęć do bycia włączonym przez przełożonych w poszczególne działania. Taka postawa nie sprzyja budowaniu poczucia utożsamiania się z firmą czy chęci reprezentowania jej na zewnątrz.

Zatrudnieni mogą odczuwać, jak wcześniej wspomniano, brak zaufania przełożonych do ich umiejętności, skutkujący atmosferą podejrzliwości w pracy, a także poszukiwaniem drugiego dna w zachowaniach menadżerów. Rodzi się pytanie o motywę menadżera – czemu zachowuje różne informacje dla siebie, nie dzieli się nimi z podwładnymi. Ci ostatni mogą budować własny, niekorzystny wizerunek pracownika, postrzegając siebie jako jednostkę mało wartościową dla procesów pracy. Jeśli organizacja pracy wiąże się z hierarchizacją stanowisk i zadań (a takie często

³ M. Cyrklaff-Gorczyca, *Komunikacja i stosunki interpersonalne*, [w:] *Zarządzanie biblioteką*, red. M. Wojciechowska, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2021, s. 385.

jest środowisko biblioteczne) bądź klimat pracy zakłada wyłączność decyzyjną dla pozycji zwierzchnika, to pracownik ma obraz siebie jako osoby przeznaczonej do wykonywania zadań, a nie ich kreowania. Nieufność przełożonych stanowi wskazówkę dla personelu, że nie ma on wystarczających kompetencji do rozwiązywania problemów czy proponowania nowych idei do wprowadzenia w życie organizacji. Należy zauważyć, że konsekwencją tego typu relacji menadżer – pracownik może być brak zaufania tego drugiego do kadry zarządzającej, co zostanie omówione nieco dalej.

Brak tradycji pracy zespołowej nad problemami zawodowymi też stanowi sygnał dla podwładnych – do zachowywania swych spostrzeżeń dla siebie. Nie dając szansy na wypowiedzenie się grupie pracowniczej, menadżer sam staje się motywatorem ciszy w relacjach służbowych. Pracownicy nie wygłaszają przy przełożonym żadnych sądów o pracy (ani pozytywnych, ani negatywnych), traktując ją jedynie jako formę utrzymania, zarabiania na życie. Lepszym rozwiązaniem dla nich w takiej sytuacji okazuje się pozostać niewidocznym (milczącym), ponieważ nie stwarza to zagrożenia dla stosunków pracowniczych⁴. Milczący pracownik, który ma coś istotnego do powiedzenia, ale tego nie robi (co jest jednym z założeń w teorii *employee silence*), to szczególnie problem dla rozwoju organizacji. Wszak mógłby być on autorem innowacyjnej myśli czy idei poprawy codziennych działań w firmie. Jego nierutynowe podejście do zadań mogłoby być źródłem nowych pomysłów, które doprowadzą do bardziej lub mniej rewolucyjnych zmian w pracy.

Milczeniem mogą być też maskowane zachowania pracownicze sprzeczne z etyką (*ethical transgressions*) – mobbing, wykluczanie innych, działania kryminalne itd.⁵ Czasem zatrudnieni wiedzą o trwającym procederze, który ma negatywny wpływ na procesy pracy, jednak żaden z nich nie podnosi tematu ani w obecności kierownika, ani przy kolegach. Pozostaje to tajemnicą poliszynela. Środowisko kolegów, ich postępowanie oraz podejście do spraw zawodowych może być z jednej strony motywatorem do zachowania ciszy, a z drugiej strony wskazywać na tematy, których nie warto lub nie wolno poruszać w pracy. Bywa, że w zespole zgłaszanie przełożonym zastrzeżeń wobec kolegów jest traktowane przez współpracowników jako donosicielstwo. Pracownicy obawiają się popsucia koleżeńskich relacji, a także konsekwencji dla zgłaszającego – ostracyzmu w pracy. Szkody powodowane zlekceważeniem różnego rodzaju patologicznych działań zatrudnionych (należy wziąć pod uwagę wszystkie grupy pracowników w strukturze organizacyjnej) mogą być wyjątkowo dotkliwe. Takie sytuacje w instytucjach, w tym także bibliotekach, występują i wywołują negatywne skutki przede wszystkim w organizacyjnym

⁴ Co równie ważne, pracownik nie pokazuje wówczas kierownikowi, że stanowi ewentualną konkurencję do sprawowania kierowniczej roli w miejscu pracy. Obawy przełożonych przed potencjalną „detronizacją” mogą być jedną z barier w relacjach międzyludzkich w grupie.

⁵ P. Gkorezis, M. Panagiotou, M. Theodorou, *Work Ostracism and Employee Silence in Nursing. The Mediating Role of Organizational Identification*, „The Journal of Advanced Nursing” 2016, vol. 72, iss. 10, s. 2382.

porozumiewaniu. Dowodem na to są pojawiające się w środowisku bibliotekarskim informacje o przypadkach patologicznych zachowań w pracy⁶.

Z klasyfikacji milczenia organizacyjnego Chrisa Brinsfielda wynika, że milczące zachowanie personelu wiąże się z postawami obronnymi, rezygnacją z uczestnictwa w pracy i w relacjach międzyludzkich⁷. Pracownik nie chce ryzykować swej pozycji w miejscu zatrudnienia, więc nie dzieli się uwagami, które mogą przynieść nieoczekiwany, nawet pozytywny efekt. W ten sposób ujawnia się wspomniany brak zaufania pracownika do przełożonego, jego kompetencji zarządczych czy podejrzenie, że nie ma co oczekiwać od zwierzchnika zwykłej ludzkiej życzliwości. Sygnalista nigdy nie będzie pewny reakcji menadżera, a grupa kolegów jest zbyt atrakcyjna, by narażać się na utratę jej sympatii. Zgłaszanie uwag czy nowych pomysłów na temat procesów pracy bądź zachowań współpracowników może być zagrożeniem zarówno dla jednostki zgłaszającej, jak i jej otoczenia. Zyskanie miana wicherzyciela, nadgorliwca niewątpliwie oznaczałoby pogorszenie sytuacji jednostki w pracy. Brak akceptacji dla nowych pomysłów ze strony przełożonych może skutkować brakiem chęci pracownika do wygłaszania swoich pomysłów. Tymczasem każda nowa idea jest warta przedyskutowania, nawet jeśli okazałaby się niemożliwa do wprowadzenia. Samo wzięcie jej pod uwagę będzie istotne dla pracownika i jego poczucia ważności dla procesów pracy. Zanegowanie pomysłu bez jego analizy z pewnością źle wpłynie na samopoczucie zatrudnionego. Jeszcze gorzej, jeśli odrzuceniu jakiegoś pomysłu towarzyszy ironiczny komentarz przełożonego czy współpracowników. W efekcie dochodzi bowiem do utraty odwagi do występowania z kolejną inicjatywą, a więc zamilknięcia i zachowywania swych przemyśleń dla siebie. Milczenie w kwestii poprawy środowiska pracy skutkuje utrzymywaniem *status quo* w jakimś obszarze wymagającym zmian.

Jak wcześniej zauważono, zaniechanie wygłaszania swojej opinii może dotyczyć również grupy kierowników, co oznacza wyższy poziom *organizational silence* i świadczy o jeszcze głębszym problemie komunikacyjnym w firmie. Istnieje różnica między wyższą a niższą władzą w organizacji i ich uprawnieniami, co też wpływa na chęć wypowiedzi niższych menadżerów. Ci ostatni mogą czuć się traktowani przedmiotowo przez swych przełożonych i ograniczani w możliwościach wypowiedzi⁸. Styl zarządzania charakteryzujący najwyższą władzę (w przypadku

⁶ K. Wanik, *Zjawisko mobbingu w bibliotekach i sposoby walki z patologią*, „Biuletyn EBIB” 2007, nr 2 (83), <https://www.ebib.pl/2007/83/a.php?wanik> [dostęp: 8.04.2025]; B. Dąbkowski, *Poznań: Konflikt w Bibliotece Raczyńskich pomiędzy pracownikami a nową dyrektorką – czy doszło do mobbingu?*, „Głos Wielkopolski” z dn. 9.08.2019, <https://plus.gloswielkopolski.pl/poznan-konflikt-w-bibliotece-raczynskich-pomiedzy-pracownikami-a-nowa-dyrektor-czy-doszlo-do-mobbingu/ar/c1-14334485> [dostęp: 8.04.2025].

⁷ Ch. T. Brinsfield, *Employee Silence Motives. Investigation of Dimensionality and Development of Measures*, „Journal of Organizational Behavior” 2013, vol. 34, s. 687.

⁸ S. J. Ashford, K. M. Sutcliffe, M. K. Christianson, *Speaking up and Speaking out. The Leadership Dynamics of Voice in Organizations*, [w:] *Voice and Silence in Organizations*, red. J. Greenberg, M. S. Edwards, Emerald Group Publishing Limited, Bingley 2009, s. 185; S. Tangirala, R. Ramanujam, *Employee Silence on Critical Work Issues...*, dz. cyt., s. 37.

bibliotek będzie to dyrektor ze swymi zastępcami) może nie sprzyjać swobodzie wypowiedzi i wywoływać w niższej grupie kierowniczej niechęć do uczestniczenia w dyskusjach. Komunikacja polegająca na zlecaniu zadań poszczególnym agendum bibliotecznym, niedopuszczanie do dyskusji istotnie wpływa na otwartość procesu komunikacyjnego w grupie menadżerów. Należący do niższej kadry kierowniczej mogą poczuć się jedynie wykonawcami, bez prawa głosu, co zdecydowanie negatywnie oddziałuje na ich samopoczucie. Relacje zawodowe między liderami z różnych poziomów służbowych również mogą być pełne barier komunikacyjnych, przy czym dla grupy kierowników niższego szczebla poczucie niesprawiedliwego traktowania, odrzucania ich refleksji, zawstydzania, lekceważącego odnoszenia się do nich wyższych przełożonych będzie trudne do zniesienia.

Podobnie jak w relacjach pracownik – przełożony, między menadżerami wszystkich poziomów może pojawić się szczególna blokada komunikacyjna wynikająca z istnienia specyficznej grupy popleczników, którzy zawsze są zadowoleni z polityki zarządu i nie zgłaszają zdania odrębnego. Innym problemem okazuje się cicha rywalizacja menadżerów o miejsce w hierarchii, znaczenie kierowanego oddziału w życiu biblioteki, odnoszone sukcesy czy sympatię najwyższej władzy bibliotecznej w organizacji. Skutki zaburzonego procesu porozumiewania między liderami przejawiać się będą w postawie rezygnacji, zajęciu się podstawowymi zadaniami, niewychodzeniu przed szereg z problemami czy pytaniami. Często w wyniku opisanej sytuacji w pracy dochodzi u menadżera bibliotecznego do wypalenia zawodowego. Konsekwencją rozczarowania stylem zarządzania, stosunkami wewnątrz instytucji, poczucia braku wpływu jest milczenie. Ponadto niewypowiadający się menadżer odpowiada za lukę na przykład w innowacyjności (podobnie jak milczący pracownik, co opisano wcześniej). Jego postawa odbija się nie tylko na wykonywaniu swoich obowiązków, ale także na indywidualnym stylu kierowania zespołem. Kierownik może, świadomie bądź nie, spowodować, że pracownicy zaczną wątpić w możliwości rozwoju zawodowego czy ważność ich działu w organizacji.

Kolejnym powodem milczenia w grupie kierowników okazuje się obawa przed oceną podwładnych – niechęć do otrzymywania negatywnego *feedbacku* na temat swojej pracy, brak umiejętności radzenia sobie z krytyką. Gdy menadżer postrzeżga krytyczne uwagi podwładnych jako personalny atak, będzie się powstrzymywał przed komunikowaniem z pracownikami, a ponadto zniechęci ich do kontaktów ze sobą.

Negatywnym zjawiskiem jest istnienie kręgu osób o wyjątkowych uprawnieniach zarządczych, które wywodzą się często, choć nie tylko, spośród menadżerów – mowa o tzw. szarych eminencjach. Wpływ tej grupy bądź osoby na decydentów zwykle bywa nieobliczalny. Istnienie szarej eminencji w gronie kadry zarządczej (a bywa, że poza nią) nie sprzyja otwartej komunikacji pracowniczej, tylko dodatkowo zakłóca działanie firmy. Wpływ nieformalnych decydentów na życie organizacji jest zdecydowanie demotywujący. Reakcja pozostałych kierowników, jak również innych

pracowników wydaje się więc oczywista – nie odzywać się, nie negocjować pomysłów tego typu osób. Zachować milczenie.

Milcząca postawa jednostkowa może wiązać się też z innym zjawiskiem, które rozpoznał zespół Ghodrattollaha Bagheri, a które zasadza się w kulturze organizacyjnej⁹. Według badaczy zagrożeniem dla organizacji może być jej jednorodność, przejawiająca się w homogeniczności myśli, kultury i postaw zatrudnionych, počawszy od najwyższych w hierarchii po najniższych. Teoria ta brzmi nieco paradoksalnie, gdyż zasadniczo w budowaniu zespołów pracowniczych liderom i ich członkom zależy na harmonijnym porozumiewaniu się. Jednak potencjalnie będzie to stanowić przeszkodę komunikacyjną, ponieważ zgodność poglądów prowadzi do jednomyślności w działaniu – a nawet petryfikacji tychże – oraz implikowania zasady, że poglądy inne niż przyjęte przez grupę będą potępiane albo odrzucane. Gdy zespół orzeknie, że poruszanie niektórych bądź wszystkich problemów organizacji jest niewłaściwe, zbędne lub też niebezpieczne, spowoduje to powstanie w obrębie struktury grup klanowych, nieformalnych, zamkniętych, dla których wszystko, co zewnętrzne, symbolizuje zagrożenie. Czasem uzgodnione myślenie zbiorowe oznacza niechęć do nowości, ponieważ akceptowalne jest jedynie to, co znane. Zespół może odrzucić zgłoszoną opinię z powodu przyzwyczajenia do uprzednio wybranych ścieżek postępowania, jako sprawdzonych w codziennej rutynie.

Zbiorowe ustalanie sensów przekazywanych komunikatów, wydawanych przez przełożonych poleceń, obieranych kierunków działania przez firmę kreuje swoisty klimat pracy, a nawet istniejące w organizacji odrębne kultury organizacyjne, charakteryzujące poszczególne działy. Ludzie mają potrzebę porównania swoich poglądów z poglądami innych, by uzyskać wiedzę o własnym miejscu w świecie, toteż silnie upowszechnione przekonania będą zmuszać do określonych zachowań. Jednocześnie w sytuacji, gdy jednostki nie są pewne, czy zgodzić się z większością, czy pozostać w mniejszości, także wybiorą milczenie – na wszelki wypadek. Czy będzie to postawa obronna przed ujawnieniem odmiennego zdania, czy też zwykła wygoda, konformizm – nie ma to znaczenia, bo zespół ma wrażenie scementowania w wyrażanej opinii. Takie postępowanie zaliczane jest do typowych cech zjawiska spirali milczenia i wykazuje fałszywe poczucie zgodności myślenia grupy. Jak zauważają badacze, teoria spirali milczenia przejawia się we wspólnocie zatrudnionych poprzez nieporuszanie tematów, wobec których przyjęto konkretne stanowiska, co oczywiście wpływa na jednorodność ocen zachowań występujących w pracy¹⁰.

⁹ G. Bagheri, R. Zarei, M. Nikaeen, *Organizational Silence (Basic Concepts and its Development Factors)*, „Ideal Type of Management” 2012, vol. 1, nr 1, s. 53 i 55.

¹⁰ S. J. Ashford, K. M. Sutcliffe, M. K. Christianson, *Speaking up and Speaking out...*, dz. cyt., s. 179; G. Bagheri, R. Zarei, M. Nikaeen, *Organizational Silence...*, dz. cyt., s. 55; L. A. Perlow, S. Williams, *Is Silence Killing your Company?*, „Harvard Business Review” 2003, <https://leatidlatam.org/wp-content/uploads/2019/07/Is-silence-killing-your-company.pdf> [dostęp: 11.04.2025].

Z unifikacji myśli wynika zespołowe przekonanie, że zgrana grupa łatwiej rozwiązuje problemy, szybciej się porozumiewa i dzięki temu przynosi większe korzyści firmie. Poniekąd jest to prawda, ponieważ osoby dobrze się rozumiejące w konkretnych sytuacjach, na przykład zawodowych, ograniczają spory i szybciej realizują zadania. Jednak pociąga to również za sobą negatywne konsekwencje. Ograniczenie różnorodności punktów widzenia w zespole przekłada się na zmniejszenie możliwości rozwojowych organizacji. Z pewnością zróżnicowanie wiedzy, umiejętności i zdolności personelu zwiększa potencjał firmy. Oznacza jednak również więcej problemów komunikacyjnych i kulturowych, ponieważ wymaga tolerancji wobec odmienności oraz pogodzenia się z tym, że są w zespole osoby o większych możliwościach intelektualnych niż pozostali. Zrozumienie przez pracowników, że odmienne punkty widzenia są w grupie pożądane, nie jest proste. Często wymaga od przełożonego sporego wkładu pracy nad podwładnymi i przekonania ich do uznania różnych punktów widzenia za konieczne i zasadne w działalności instytucji.

Obawa jednostki przed rozmową o sprawach problematycznych dla pracowniczej wspólnoty również sprzyja milczącej postawie. Zatrudnieni są przekonani, że poruszanie trudnych tematów może być ryzykowne nie tylko dla nich, ale też dla całego zespołu. Problemem okazują się na przykład błędy współpracowników – pracownik może odczuwać lęk przed wypowiedaniem się na temat zauważonej pomyłki w pracy swych kolegów. Obawy czy też niechęć do zwracania uwagi współpracownikom zauważyli kolejni analitycy milczenia organizacyjnego. Według badaczy pracownicy nie są zainteresowani udzielaniem porad kolegom, ponieważ takie działania należą według nich do obowiązków liderów. Zdejmują z siebie odpowiedzialność, uznając, że każdy ma wolność w wyborze sposobów realizacji zadań, będąc równoprawnym uczestnikiem pracy. Dodatkowo badani obawiali się reakcji współpracowników na zwrócenie im uwagi. To zaś – jak przyznawali – potraktowane jako personalny atak tylko wznieci konflikt, a nie pomoże zespołowi¹¹. Milczenie w takich kwestiach nie powoduje, że problemy znikają. Praca dalej będzie wykonywana w minimalnym stopniu bądź niedokładnie, z błędami. Nieświadomy kolega będzie popełniał pomyłki, a nowo przybyły do zespołu nie nauczy się poprawnego wykonywania swych zadań. Efekt nieodzywania się, niereagowania na opisane sytuacje zawodowe negatywnie rzutuje na obraz pracy nie tylko konkretnego działu w bibliotece, ale też całej instytucji.

Na milczącą postawę pracownika może wpłynąć również osoba przełożonego. Nawet jeśli jest on (lub ona) pozytywnie odbierany przez zespół, to ujawnienie zdarzeń mających miejsce w pracy może mieć nieprzewidywalne skutki dla sygnalisty. Gorzej, jeśli pracownik postrzega kierownika jako osobę zdolną do działań

¹¹ Aarti Kataria, Akanksha Kataria, Ruchi Garg, *Effective Internal Communication. A Way Towards Sustainability*, „International Journal of Business Insights & Transformation” 2013, vol. 6, iss. 2, s. 50.

szkodliwych nie tylko wobec zgłaszającego, ale i wobec zespołu. Sygnalista może spotkać się z reakcją niewspółmierną do swych oczekiwań: zwierzchnik po analizie zgłoszenia (na dodatek prawdopodobnie pod wpływem emocji) podejmie decyzję o rozwiązaniu problemu w sposób, który nie doprowadzi do pozytywnych skutków. W dodatku dojdzie do uznania przez zespół zgłaszającego pracownika za osobę niegodną zaufania, bo donoszącą kierownikowi¹². Ewentualne korzyści wynikające z rozmowy ze zwierzchnikiem nie są w stanie zrównoważyć groźby wynikającej z wypowiedzi na drażliwy temat. Jedynie upewnienie się co do skutków dokonanego spostrzeżenia – nieszkodzących wszystkim pracownikom – może skłonić do zabrania głosu. Innym powodem niezgłaszania swoich opinii menadżerowi, niekoniecznie będących krytyką kolegów, może być strach przed wystąpieniem w obecności innych, nieśmiałość, obawa przed ośmieszeniem czy lęk przed wykazaniem się indolencją w kwestiach pracy. Intensywność tych odczuć wzrasta wraz z rangą przełożonego, z którym należy przeprowadzić rozmowę, bądź wynika choćby z samej jego obecności podczas dyskusji¹³.

To, co skłania członków wspólnoty pracy do milczenia, źle wpływa na postawy pracowników, ich przekonania, zdrowie czy nawet kariery zawodowe. Organizacja jako formalne, określone środowisko może być kształtowana przez różne, także destrukcyjne zachowania pracowników. Emocje – złość, żal, poczucie krzywdy, podejrzliwość i niechęć do komunikowania się z innymi, w końcu obawa przed konsekwencjami wypowiedzi – skutkują wykreowaniem niekorzystnego dla pracowników miejsca zatrudnienia, co wyczuwane jest w klimacie pracy i wzajemnych relacjach. Wybór polegający na niewypowiadaniu się w miejscu pracy, niewygłaszaniu opinii o działaniu organizacji i innych pracownikach bardzo negatywnie wpływa na jednostkę. Wiąże się z następującymi konsekwencjami zawodowymi:

- brak rozwoju zawodowego;
- brak satysfakcji zawodowej;
- zahamowanie kariery zawodowej;
- pogorszenie umiejętności pracy w zespole;
- wypalenie zawodowe;
- tolerancja nieetycznych zachowań w pracy;
- poczucie doznawanej krzywdy zawodowej, straty;
- utrata pracy.

Konsekwencjami społecznymi ponoszonymi przez jednostkę są:

- umniejszanie siebie jako jednostki społecznej;
- zaniżenie własnej wartości.

¹² Należy podkreślić znaczenie poparcia zespołu w procesie zgłaszania nieprawidłowości przełożonym. Pracownik, który go nie ma, raczej wybierze milczenie niż powiadamianie zwierzchników – zob. C. C. Pinder, K. P. Harlos, *Employee Silence. Quiescence and Acquiescence as Responses to Perceived Injustice*, „Research in Personnel and Human Resources Management” 2001, vol. 20, s. 349.

¹³ S. Tangirala, R. Ramanujam, *Employee Silence on Critical Work Issues...*, dz. cyt., s. 43.

U pracownika może wykształcić się poczucie podejrzliwości wobec otoczenia, co skutkuje:

- poddaniem się negatywnym mechanizmom pracy;
- brakiem samodzielnego myślenia.

Kolejnymi następstwami niewypowiadania się w pracy odbijającymi się na pracowniku są te dotyczące zdrowia:

- dolegliwości zdrowotne powodowane permanentnym stresem (skutki fizyczne);
- dolegliwości psychiczne (depresja).

Środowisko pracy winno być ukształtowane tak, aby każda zatrudniona jednostka czuła się częścią organizacji i poprzez wykonywane działania uczestniczyła w powiększaniu korzyści ekonomicznych czy społecznych. Praca, która nie zaspokaja oczekiwań zatrudnionego w którymkolwiek wymiarze – finansowym, kariery zawodowej czy nawet komfortu – staje się źródłem negatywnych emocji. Niezadowolenie, rozgoryczenie wywołują niepokojące poczucie straty czasu spędzonego w danej firmie, hamują rozwój jednostki i organizacji. Milczący pracownik, niezaangażowany w zadania, jest świadom swego znikomego uczestnictwa w pracy i tego, że nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości. I choć czasem postrzega to jako zaletę swego miejsca zatrudnienia, najczęściej jednak jego odczucia są negatywne.

Cisza w relacjach zawodowych przejawiać się może również brakiem zainteresowania wykonywanymi zadaniami, a to ma już wymierne skutki dla organizacji. Zatrudniona osoba nie przywiązuje wagi do zmian zachodzących w pracy, nie ma chęci do jakiegokolwiek formy zaangażowania w zadania inne niż podstawowe. Nierozszerzanie wiedzy zawodowej jednostki (niechęć do brania udziału w szkoleniach, warsztatach) skutkuje spadkiem potencjału intelektualnego, a w konsekwencji wpływa na możliwości podjęcia się nowych zadań, na przykład związanych ze zmianą działu lub stanowiska. Zatrudniony nie wykazuje zainteresowania swym rozwojem zawodowym, co przekłada się na postrzeganie go przez zwierzchników jako osoby bez ambicji zawodowych. Przyczyną stosowania takiej strategii przez pracownika może być chęć pozostania w cieniu, bycia osobą niezagrażającą innym w rozwijaniu kariery. Mogą się za tym jednak kryć również inne powody. Pracownik, nie angażując się w kreowanie środowiska pracy, unika odpowiedzialności, nie wierząc we własne siły (milczenie podszyte niepewnością – *diffident silence*), może też unikać wykazywania się wiedzą, którą woli zachować dla siebie, co jest drugą stroną medalu¹⁴. Nie chce informować kolegów z pracy o planach zawodowych, ukrywa je, na przykład gdy przewidują one przygotowywanie się do objęcia innego stanowiska. Czasem powodem maskowania celów okazuje się reakcja otoczenia, tak współpracowników, jak i szefa.

¹⁴ Charakteryzują to zachowanie różne kategorie milczenia organizacyjnego stosowane przez badaczy: cichość (*tacitness*), milczenie rezygnacyjne (*quiescent silence*) lub milczenie oportunistyczne (*opportunistic silence*).

Plany zawodowe powinny być sygnalizowane otoczeniu jako chęć do podwyższania kwalifikacji, a tym samym przyczyniania się zatrudnionego do zwiększenia efektywności organizacji. Ujawnianie ich zwierzchnikom nie może budzić w pracownikach obaw przed ewentualnymi represjami ze strony przełożonych. Nikt nie powinien też naciskać na pracowników, by podwyższali kwalifikacje, jeśli nie jest to ich zawodowym celem, jednakże zawsze można zachęcać. Potencjalny rozwój kariery zawodowej staje pod znakiem zapytania, gdy pracownik nie ujawnia swych potrzeb zawodowych, nie chce zostać „odkryty”, uznając, że to się mu nie opłaca. Milczenie o swych planach zawodowych, chęci rozwoju czy jej braku wywołuje konkretne skutki – przełożeni nie słyszą, czego potrzebują ich podwładni. W efekcie destrukcji ulegają umiejętności pracy zespołowej, spada poziom kreatywności jednostki i zespołu, kadra zarządcza ma mniejsze możliwości wyboru pracownika do wykonywania nowych zadań czy reprezentowania instytucji. Do tego dochodzi problem z przydzielaniem zadań w pracy, powierzaniem ważniejszych funkcji pracownikom w zakresie delegowania obowiązków.

Milczeniem pracownik może reagować na panującą w organizacji atmosferę niesprawiedliwości, złe traktowanie ocierające się o przemoc psychiczną, presję wywieraną na personel przez przełożonych, ale również przez kolegów. Jego uległość nie jest wtedy wyrazem poparcia decyzji zapadających w miejscu zatrudnienia, ale rezygnacji i braku możliwości reakcji (w jego opinii) na tego typu zachowania (milczenie obronne – *defensive silence*). Klimat w pracy, w której dochodzi do przemocy, wywoływać może poczucie bezradności, niemocy, aż po pojawienie się u członków grupy wyuczonyj obojętności. Wówczas uczestnik procesu komunikacyjnego, będąc świadkiem wydarzeń nieetycznych, nie oponuje. Pracownik, który sam nie doświadcza złego traktowania w pracy, w teorii milczenia organizacyjnego stanowi odrębny przedmiot badań. Jego zachowanie świadczy o osobistym stosunku do patologii, o sile albo słabości odwagi cywilnej, wymaganej do włączenia się w proces naprawiania szkód, o aktywności i zaangażowaniu w sprawy pracy. Świadczenie często przyjmują postawę milczącą, czym dają przyzwolenie na dziejącą się niesprawiedliwość¹⁵. Może to wynikać z przeświadczenia, że tak musi być, nic nie pomoże stawanie w obronie, bądź też z poczucia, że osoba źle się zachowująca... ma do tego prawo. W efekcie w organizacji panuje milczenie – jako ogólnie przyjęta postawa wobec wielu, nie tylko skrajnie negatywnych działań innych pracowników. Istotne staje się wówczas przełamywanie ciszy pracowniczj jako patologii komunikacyjnej¹⁶.

Powstaje pytanie o sposoby okazywania przez milczącego pracownika braku komfortu w pracy, o to, czy istnieje powiązanie ciszy komunikacyjnej z konkretnymi

¹⁵ Taką postawę mogą przybrać także osoby doświadczające niesprawiedliwości. Skrajnym przykładem są wydarzenia w armii kanadyjskiej, które stały się obiektem badań naukowców zajmujących się milczeniem organizacyjnym. Zarówno poszkodowani, jak i świadkowie milczeli, uznając patologiczne zachowanie przełożonych za właściwe. Zob. C. C. Pinder, K. P. Harlos, *Employee Silence...*, dz. cyt., s. 343.

¹⁶ K. Adamska, *Milczenie i przełamywanie milczenia w organizacji*, „Roczniki Psychologiczne” 2016, t. 19, s. 75-88.

zachowaniami. Czy sposób, w jaki przekazuje otoczeniu, że nie może się wypowiedzieć na dany temat, nie jest jednocześnie skutkiem milczenia? Wydaje się, że tak jak jednostka może być motywowana do cichej postawy w rozmaity sposób, tak też różnie może ją demonstrować. Nie zdradzając swych opinii o pracy, sfrustrowany pracownik okazuje wrogość wobec miejsca i środowiska zatrudnienia. Może się to objawiać w działaniach wprost szkodliwych dla organizacji – mowa o kradzieżach, niszczeniu mienia, wykorzystywaniu środków pracy do własnych celów, oszukiwaniu w kwestiach realizacji zadań, które prowadzą do zawodowej destrukcji. Wrogość może się ponadto ujawniać w postawach agresywnych wobec innych pracowników lub przełożonych, w posądzeniach o nepotyzm czy zachowaniach nieetycznych – mobbingu, molestowaniu, rozsiewaniu krzywdzących plotek. Rozpowszechnianie wiadomości oczerniających kolegów bądź przełożonych prowadzi do umniejszenia wartości tych osób w środowisku pracy. W konsekwencji wpłynie na kariery współpracowników – poprzez stworzenie negatywnego, aczkolwiek fałszywego obrazu ich działań. Atmosfera pracy stanie się nieprzyjemna, gdy osoby tworzące zespół zaczną się wzajemnie podejrzewać lub gdy będą musiały sobie radzić z nieprzewidywanymi wypadkami, na przykład zaskakującymi nieobecnościami kolegów w pracy, odmową realizacji typowego zadania itp.

Bywa, że „cichy” pracownik podejmuje decyzję o odejściu z pracy na skutek doznawanych krzywd i przeżyć. W lepszej sytuacji jest jednostka zmieniająca pracę niż osoba niemająca takiej alternatywy. Ten, kto odchodzi na własne życzenie do innego przedsiębiorstwa, ma wrażenie odniesionego zwycięstwa. Zachowuje swoją wiedzę o poprzednim miejscu pracy i może ją wykorzystać w następnej instytucji. Wówczas skutki zmiany nie są dla niego zawodowo szkodliwe, a wręcz przeciwnie – decyzja o odejściu kojarzy się z porażką dotychczasowej firmy. Podkreślić należy, że pracownik, w dalszym ciągu nie ujawniając powodów opuszczenia poprzedniej pracy, sprawia, że efekty milczenia organizacyjnego wciąż są odczuwalne dla byłego miejsca zatrudnienia.

Diametralnie inne odczucia ma osoba, która zdecydowała się opuścić pracę, nie mając innej alternatywy zawodowej – koszt pozostania w dotychczasowej byłby dla niej bowiem zbyt wysoki. Będąc ofiarą lub świadkiem różnego rodzaju zachowań nieetycznych, doznawała cierpień moralnych i poczucia niszczenia swych przekonań przez innych członków pracowniczej społeczności. W dalszym ciągu nie ujawnia ona swej wiedzy czy odczuć wobec zawodowych realiów, emocjonalnie znajduje się w bardzo skomplikowanej sytuacji. Znane są wyniki badań, w których odkryto mechanizm łączący milczenie z odejściem z zajmowanego stanowiska oraz wysokim poziomem oporu przed ujawnieniem negatywnych zajęć w pracy. Dla niektórych pracowników łatwiej będzie odejść z pracy, niż publicznie podzielić się swoją opinią¹⁷.

¹⁷ F. J. Milliken, E. W. Morrison, *Shades of Silence. Emerging Themes and Future Directions for Research on Silence in Organizations*, „Journal of Management Studies” 2003, vol. 40, iss. 6, s. 1564-1568.

Czasem milcząc, pracownik tworzy sobie dość komfortowe miejsce w pracy, ponieważ nie włącza się do konfliktów, nie musi też uczestniczyć w zadaniach wymagających większego zaangażowania, jak również nie wykazuje się posiadanymi zdolnościami. Postrzega się go jako osobę nieistniejącą w relacjach zawodowych i społecznych. Z punktu widzenia menadżerów może być to osoba bezkonfliktowa, ugodowa, pozytywnie nastawiona do pracy. Jednak dla współpracowników taki kolega będzie stanowił element niepewny – nie wiadomo, co myśli i co można przy nim powiedzieć. Będzie więc wykluczany z grupy jako ten, na którym nie można polegać.

Słaba komunikacja powodowana obawą przed poruszaniem drażliwych tematów w pracy wpływa na zdrowie milczącej jednostki, i to bez względu na zajmowaną przez nią pozycję. Jak dowiedziono w badaniach, powstrzymywanie się od wypowiedzi przynosi większe straty psychiczne niż wypowiedzanie się o złych zachowaniach w celu zapobiegania im¹⁸. Osoba niewypowiadająca swej opinii o działaniach zawodowych, doznająca przy tym złego traktowania ze strony kolegów lub mająca takie poczucie, może doznać uszczerbku na zdrowiu. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się problemów psychicznych – odczucia niechęci do przebywania w pracy, lęku i obaw przed spotkaniem z kolegami czy wypełnianiem obowiązków zawodowych. W pracy wymagającej stałego napięcia, na przykład w kontakcie z klientami, w tym użytkownikami bibliotek, konieczne jest dobre samopoczucie i pogodny nastrój, a przeżywany stres zazwyczaj rzutuje na relacje z odbiorcami, co kończy się nieefektywnością pracy, skargami klientów itd. Brak możliwości wypowiedzenia się, świadomość, że wyrażona opinia będzie negatywnie odebrana przez kolegów (czy przełożonych), małe znaczenie poglądów jednostki dla procesów pracy – skutkują permanentnym stresem i zaburzeniami zdrowia z tym związanymi. Należy podkreślić, że nerwowość pracownika nasila się nie tylko, gdy on sam jest obiektem ataków wyrażanych w komunikacji pracowniczey, ale także kiedy jest jedynie świadkiem tego typu zajść.

Stres zawodowy może spowodować dolegliwości somatyczne w postaci długotrwałych schorzeń (wrzody, refluks, problemy dermatologiczne itp.) i problemów natury psychicznej (obsesja lękowa, depresja), które uniemożliwiają – czasowo lub trwale – podjęcie obowiązków zawodowych. Do kłopotów ze zdrowiem, na które uskarżać się będą pracownicy, zalicza się permanentne zmęczenie, kojarzące się z bólem głowy, bólem mięśniowym, poczuciem braku motywacji do podjęcia wysiłku, zanikami pamięci, kłopotami ze skupieniem uwagi, co znacząco ograniczy

¹⁸ M. Knoll, R. Dick van, *Do I Hear the Whistle...? A First Attempt to Measure Four Forms of Employee Silence and Their Correlates*, „Journal Business of Ethics” 2013, vol. 113, iss. 2, s. 353; J. J. Kish-Gephart, J. R. Detert, L. K. Treviño, A. C. Edmondson, *Silenced by Fear. The Nature, Sources, and Consequences of Fear at Work*, „Research in Organization Behavior” 2009, vol. 29, s. 163-193; K. Oppermann, E. Webber, *Style porozumiewania się w pracy*, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 58.

wydolność pracy¹⁹. Na trudności w pracy ma wpływ skala problemów, z którymi trzeba się w niej mierzyć, i odporność psychiczna jednostki oraz jej wola walki z patologią zawodową.

U narażonej na stres zawodowy jednostki pogłębiają się: podejrzliwość, obawy przed kontaktem z innymi i byciem zranionym, potrzeba alienacji w środowisku – czyli nakręca się spirala negatywnych odczuć w reakcji na wydarzenia w pracy. Jednostka postrzegająca rzeczywistość w złym świetle (co jest skorelowane z jej stanem psychofizycznym), dzieląc się z kolegami swymi spostrzeżeniami, może stać się dodatkowym źródłem zakłóceń organizacyjnych. Relacje pracownicze ulegają wówczas skomplikowaniu. Nieobecność w pracy utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie zadań, nie pozwala powierzyć pracownikowi nowych zleceń, ponieważ przybiera on postać jedynie „zajętego etatu” w strukturze. Pogarszający się pod wpływem przeżyć w pracy stan zdrowia staje się dla zatrudnionego podstawą do wkroczenia na drogę prawną przeciw kolegom lub organizacji. Takie działania mogą powstrzymać złe traktowanie, a w przyszłości uchronić przed tym innymi. Pracownik przerywa wówczas milczenie, co ma znaczenie i dla środowiska zawodowego, i dla niego samego.

Przedstawione skutki barier komunikacyjnych, w tym milczenia pracowniczego, są jednoznacznie szkodliwe dla wszystkich pracowników oraz procesów pracy. Podkreślenia wymaga to, że milczenie jest działaniem, i to świadomym²⁰. Jest też wyborem każdej jednostki, choć może mieć różne przyczyny. Nie zawsze musi być to powód wynikający z patologii środowiska. Niekiedy, jak powiedziano, swoista cisza bywa konieczna dla procesu analizowania problemów i dochodzenia do wniosków ważnych dla dalszego działania – wtedy okazuje się konstruktywna. Być może tempo pracy i presja terminów we współczesnych organizacjach, w tym bibliotekach, nie sprzyjają milczeniu w sensie pozytywnym. O połączeniu czasu, ciszy i rozważania problemów zawodowych pisali między innymi Deborah Blackman i Eugene Sadler-Smith. Sugerowali, że przełożeni powinni zapewniać podwładnym nie tylko bezpieczeństwo wypowiedzi, ale właśnie odpowiednio długi czas na zastanowienie oraz – w skrajnych przypadkach – pomoc psychologiczną (sic!). Twierdzili, że zjawisko milczenia organizacyjnego na tle różnorodnych barier komunikacyjnych jest na ogół niezauważane i niedoceniane, a może ono stanowić wartość dla firmy. Szybkie diagnozowanie powodu ciszy pracowniczej z pewnością pomoże w rozwiązywaniu problemów w środowisku zawodowym, przyczyni się do usprawnienia działań czy poprawy relacji międzyludzkich. Menadżerowie powinni umieć rozpoznać objawy milczenia podwładnych i nim zarządzać²¹.

¹⁹ M. Jaworek, *Czynniki związane z pracą a zespół zmęczenia skumulowanego w grupie zawodowej pielęgniarzek*, [w:] *Komunikacja i jakość w zarządzaniu*, t. 1, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 143-144.

²⁰ C. C. Pinder, K. P. Harlos, *Employee Silence...*, dz. cyt., s. 334.

²¹ D. Blackman, E. Sadler-Smith, *The Silence and the Silenced in Organizational Knowing and Learning*, „Management Learning” 2009, vol. 40, s. 580-582.

Dbłość menadżerów o możliwość wypowiedzenia się podwładnych na temat działań zawodowych, zachęcanie ich do ekspresji poglądów przekłada się na satysfakcję pracowników z własnej pozycji w pracy, z rozwoju osobistego, z uczestnictwa w procesach decyzyjnych itp. W tym kontekście ważne okazuje się upodmiotowienie zatrudnionych czy obdzielanie ich częściową odpowiedzialnością nie tylko za realizację zadań, ale też za podejmowane decyzje. Należy jednak zauważyć, że opisana praktyka menadżerska jest dość trudna w realizacji, ze względu na pracowników i istniejące między nimi rozbieżności, a także z powodu samej kadry menadżerskiej²². Niestety, wdrożenie proponowanej teorii zarządzania okazuje się problematyczne dla niejednego menadżera, co wynika z różnic charakterologicznych osób zajmujących stanowiska kierownicze, a także ich doświadczenia i wiedzy zawodowej czy predyspozycji.

Milczenie pracownicze jest barierą komunikacyjną, która wywołuje rozmaite skutki nie tylko w milczącym pracowniku, ale również w środowisku zawodowym. Godzi ono w rozwój firm, zakłócając innowacyjność, a ponadto utrudnia zwykłe udoskonalanie codziennych zadań. Wpływa na pogorszenie wizerunku publicznego instytucji. Uniemożliwia sprawny proces komunikacji w pracy poprzez nałożenie się nań niedomówień, wycofania i niechęci do rozmów. Wpływa też na zarządzanie organizacją, ponieważ nieujawniające się werbalnie problemy w miejscu zatrudnienia nie są brane przez przełożonych pod uwagę przy analizie pracy zespołu. W końcu może zakłócić stan psychofizyczny pracowników, którzy zachowując ciszę w relacjach zespołowych, duszą w sobie spostrzeżenia o pracy.

Należy zauważyć, że zmieniająca się struktura bibliotek – z tendencją do zmniejszania liczby nadzorujących wykonywanie zadań – może pozytywnie wpłynąć na przepływ informacji i sposób porozumiewania się pracowników tych instytucji. Spłaszczanie struktur także sprzyja komunikacji organizacyjnej na poziomie kierowników, zmniejszając zjawisko rywalizacji między działami, a tym samym między ich przełożonymi o wpływ na działanie biblioteki i forsowanie swoich pomysłów na realizację zadań. Promowane przez ostatnie 20 lat hasło upodmiotowienia pracowników też daje szansę na poprawę procesu komunikowania organizacyjnego.

²² W literaturze przedmiotu przedstawione zostało zjawisko polegające na unikaniu przez kierowników zachęcania podwładnych do wypowiadania się – zob. G. Bagheri, R. Zarei, M. Nikaeen, *Organizational Silence...*, dz. cyt., s. 51. Pinder i Harlos z kolei zauważyli, że problemami komunikacyjnymi zajmują się czasem menadżerowie niemający umiejętności rozwiązywania konfliktów, a wręcz sami je wywołujący – zob. C. C. Pinder, K. P. Harlos, *Employee Silence...*, dz. cyt., s. 361.

BIBLIOGRAFIA

Druki zwarte:

- Ashford S. J., Sutcliffe K. M., Christianson M. K., *Speaking up and Speaking out. The Leadership Dynamics of Voice in Organizations*, [w:] *Voice and Silence in Organizations*, red. J. Greenberg, M. S. Edwards Emerald Group Publishing Limited, Bingley 2009, s. 175-201;
- Cyrklaff-Gorczyca M., *Komunikacja i stosunki interpersonalne*, [w:] *Zarządzanie biblioteką*, red. M. Wojciechowska, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2021, s. 377-400;
- Jaworek M., *Czynniki związane z pracą a zespół zmęczonego skumulowanego w grupie zawodowej pielęgniarek*, [w:] *Komunikacja i jakość w zarządzaniu*, t. 1, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 143-152;
- Oppermann K., Webber E., *Style porozumiewania się w pracy*, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Druki ciągłe:

- Adamska K., *Milczenie i przelamywanie milczenia w organizacji*, „Roczniki Psychologiczne” 2016, t. 19, s. 75-88;
- Bagheri G., Zarei R., Nikaeen M., *Organizational Silence (Basic Concepts and its Development Factors)*, „Ideal Type of Management” 2012, vol. 1, nr 1, s. 47-58;
- Blackman D., Sadler-Smith E., *The Silence and the Silenced in Organizational Knowing and Learning*, „Management Learning” 2009, vol. 40, s. 569-585;
- Brinsfield Ch. T., *Employee Silence Motives. Investigation of Dimensionality and Development of Measures*, „Journal of Organizational Behavior” 2013, vol. 34, s. 671-697;
- Dąbkowski B., *Poznań: Konflikt w Bibliotece Raczyńskich pomiędzy pracownikami a nową dyrektorką – czy doszło do mobbingu?*, „Głos Wielkopolski” z dn. 9.08.2019, <https://plus.gloswielkopolski.pl/poznan-konflikt-w-bibliotece-raczynskich-pomiedzy-pracownikami-a-nowa-dyrektor-czy-doszlo-do-mobbingu/ar/c1-14334485> [dostęp: 8.04.2025];
- Gkorezis P., Panagiotou M., Theodorou M., *Work Ostracism and Employee Silence in Nursing. The Mediating Role of Organizational Identification*, „The Journal of Advanced Nursing” 2016, vol. 72, iss. 10, https://www.healthresearch.cy/wp-content/uploads/2020/12/Workplace-ostracism-and-employee-silence-in-nursing_the-mediating-role-of-organizational-identification.pdf [dostęp: 10.04.2025];
- Kataria Aarti, Kataria Akanksha, Garg Rucchi, *Effective Internal Communication. A Way Towards Sustainability*, „International Journal of Business Insights & Transformation” 2013, vol. 6, iss. 2, s. 46-51;

- Kish-Gephart J., Detert J. R., Treviño L. K., Edmondson A. C., *Silenced by Fear. The Nature, Sources, and Consequences of Fear at Work*, „Research in Organization Behavior” 2009, vol. 29, s. 163-193;
- Knoll M., Dick R. van, *Do I Hear the Whistle...? A First Attempt to Measure Four Forms of Employee Silence and Their Correlates*, „Journal Business of Ethics” 2013, vol. 113, iss. 2, s. 349-362;
- Milliken F. J., Morrison E. W., *Shades of Silence. Emerging Themes and Future Directions for Research on Silence in Organizations*, „Journal of Management Studies” 2003, vol. 40, iss. 6, s. 1564-1568;
- Perlow L. A., Williams S., *Is Silence Killing your Company?*, „Harvard Business Review” 2003, <https://leatidlatam.org/wp-content/uploads/2019/07/Is-silence-killing-your-company.pdf> [dostęp: 11.04.2025];
- Pinder C. C., Harlos K. P., *Employee Silence. Quiescence and Acquiescence as Responses to Perceived Injustice*, „Research in Personnel and Human Resources Management” 2001, vol. 20, s. 331-369;
- Tangirala S., Ramanujam R., *Employee Silence on Critical Work Issues. The Cross Level Effects of Procedural Justice Climat*, „Personnel Psychology” 2008, vol. 61, iss. 1, s. 37-68;
- Wanik K., *Zjawisko mobbingu w bibliotekach i sposoby walki z patologią*, „Biuletyn EBIB” 2007, nr 2 (83), <https://www.ebib.pl/2007/83/a.php?wanik> [dostęp: 8.04.2025].

Źródła niepublikowane:

- Rudnicka E., *Bariery w komunikacji wewnętrznej w bibliotekach – na przykładzie badań w polskich bibliotekach akademickich*, rozprawa doktorska, Toruń 2018.